

ETANOLNING SINTEZI VA HOZIRGI KUNDAGI TALAB DARAJASI

Islomova Shohsanam Sunnatillo qizi

Magistr, Navoiy davlat universiteti

Omanov Behruzjon Shuhrat o'g'li

Kimyo kafedrası professor v.b., t.f. (PhD), Navoiy davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18051426>

Annotasiya: Ushbu tezisdá etanol(etil spirt, C₂H₅OH) ning asosiy saovat sintez usullari, jumladan biomassa fermentatsiya va etilening katalitik gidratatsiyasi jarayonlari batafsil ko'rib chiqiladi. Tezisdá etanolga bo'lgan hozirgi kundagi global talab darajasi, uning asosiy iste'molchi sektorlari (yoqilg'i, kimyo sanoati, ichimliklar) va bu talabga ta'sir etuvchi omillar (davlat siyosati, neft narxlari atrof-muhit talablari texnologik yangiliklar) tahlil qilinadi. Xususan, yoqilg'i sifatida etanolning ahamiyati va unga bo'lgan talabning o'sishi bilan bog'liq dinamikalar, shuningdek, kimyo sanoatidagi o'rni yoritiladi. Kelajakda etanolga bo'lgan talabni shakllantiruvchi kutilayotgan tendentsiyalar, jumladan, qayta tiklanadigan energiyaga o'tish va elektr transport vositalarining rivojlanishi kabi omillar ham muhokama qilinadi. Tezisning maqsadi etanol sanoatining bugungi holati va kelajak istiqbollari haqida keng qamrovli tasavvur berishdir.

Kalit so'zlar: etanol, katalizator, sintez usullari, shakar, kraxmal, uglerod oksidi

Anotation: This thesis provides a detailed examination of the primary industrial synthesis methods for ethanol (ethyl alcohol, C₂H₅OH), including biomass fermentation and catalytic hydration of ethylene. It analyzes the current global demand for ethanol, its main consuming sectors (fuel, chemical industry, beverages), and the factors influencing this demand, such as government policies, oil prices, environmental regulations and technological advancements. Specifically, the importance of ethanol as fuel and the dynamics related to its increasing demand, as well as its role in the chemical industry, are highlighted. Anticipated future trends that will shape ethanol demand, including the transition to renewable energy and the development of electric vehicles, are also discussed. The objective of this thesis is to offer a comprehensive overview of the current state and future prospects of the ethanol industry.

Keywords: ethanol, catalyst, synthesis methods, sugar, starch, carbon oxide.

Аннотация: Данная диссертация подробно рассматривает основные методы промышленного синтеза этанола (этилового спирта C₂H₅OH) включая ферментацию биомассы и каталитическую гидратацию этилена. Анализируется текущий уровень глобального спроса на этанол, его основные потребительские секторы (топливо, химическая промышленность, напитки) и факторы, влияющие на этот спрос, такие как государственная политика, цены на нефть, экологические требования и технологические инновации. Особое внимание уделяется значению этанола как топлива и динамике его растущего спроса, а также его роли в химической промышленности. Обсуждаются ожидаемые тенденции, которые будут формировать спрос на этанол в будущем, включая переход к возобновляемым источникам энергии и развитие электромобилей. Цель диссертации – представить всесторонний обзор текущего состояния и будущих перспектив этанольной промышленности.

Ключева слова: этанол, катализатор, методы синтеза, сахар, крахуглерода , оксид

Etanol (C_2H_5OH) – rangsiz, o‘ziga xos hidli suv bilan istalgan nisbatda aralashadi. Etil spirti rektifikat spirt va eng tozasi absolyut spirt deyiladi. Ko‘pincha unga vino spirti deb ham aytiladi. Organik spirtlar sinfiga mansub, sanoatda keng qo‘llaniladigan suyuq kimyoviy modda bo‘lib, xom ashyo bazasining kengligi va qayta tiklanish xususiyati bilan boshqa organik mahsulotlardan ajralib turadi. Etanol olishning asosiy sanoat yo‘nalishlari kimyoviy (katalitik) va biotexnologik usullar bo‘lib, ular iqtisodiy samaradorlik, ekologik xavfsizlik va energitik qiymat bo‘yicha farqlanadi. Etanolning sintez usullari:

1. Katalitik gidratatsiya (etilendan)

Bu usul yirik miqyosli neft – kimyo sanoatida qo‘llaniladi. Fosfor kislotasi katalizator sifatida ishlatiladi, yuqori harorat va bosim (H_3PO_4 , 300 C, 7-8 Mpa) ostida etilen molekulalariga suv qo‘shilishi natijasida etanol hosil bo‘ladi.

2. Aldegidni qaytarish (sirka aldegidan)

Nikel, platina yoki palladiy katalizatorlari ishtirokida ushbu jarayon farmatsevtika va kimyo sanoatida yuqori tozalikka ega etanol olishda qo‘llaniladi.

3. Etanol olishning eng qulay usuli - glukoza tutgan qandli moddalarni bijg‘itishdir. Bijg‘ish monosaxaridlarni biologik katalizatorlar – fermentlar ta‘sirida parchalanishidir. Bu usulda etanol olishga glukozani spirtli bijg‘ishi deyiladi. Bu yo‘l bioetanol ishlab chiqarishning asosiy manbasi bo‘lib, qayta tiklanuvchi energiya sektorida muhim ahamiyatga ega.

4. Ko‘p miqdorda etanol shakar lavlagi, shakar qamish yoki kraxmalli mahsulotlar kartoshka, donli mahsulotlar (bug‘doy, makkajuxori) , yog‘och kabi fermentlar (ziaza) ishtirokida gidrolizlanganda glukozaga aylanadi va bijg‘ish jarayonida etil spirti hosil bo‘ladi.

Etanol xalq xo‘jaligining deyarli hamma sohalarida ishlatiladi. U ko‘p miqdorda sintetik kauchuk, loklar, dorivor moddalar parfyumeriyada hidli moddalar ishlab chiqarishda xom ashyo va yaxshi erituvchidir. Etanol – etirifikatsiyaning eng muhim komponenti, undan dietilefir, turli murakkab efirlar, sirka kislotasi, bo‘yoqlar olinadi. Etanol tibbiyotda dezinfeksiyalovchi vosita sifatida ishlatiladi. Etanolning eng ko‘p miqdori oziq- ovqat sanoatida ishlatiladi. Ba‘zi mamlakatlarida etanol ichki yonuv dvigatollarining yonilg‘isi sifatida ishlatiladi. Texnika maqsadlarida ishlatiladigan etanol denaturasiyalanadi, ichishga yaroqsiz qilinadi, unga qo‘llansa ta‘m moddalar va bo‘yoqlar qo‘shiladi.

Etanolning hozirgi kundagi global talabi:

1. Bioyoqilg‘iga bo‘lgan talabning oshishi. Bugungu kunda etanolning eng katta iste‘molchi – yoqilg‘i sanoatidir.

- AQSH da benzin tarkibida 10-15% bioetanol ishlatiladi. (E10 , E15)

- Braziliyada E25 (25% etanol) va E100 (100% etanol) avtomobillar keng tarqalgan

- Yevropa Ittifoqida yashil energitika dasturi bo‘yicha bioetanol iste‘moli yiliga yuz minglab tonna ortib bormoqda.

2. Dezinfeksiyalovchi mahsulotlarga talab . COVID- 19 pandemiyasidan keyin:

- spirtli antiseptiklar,

-dezinfeksiyalovchi eritmalar,

- tibbiy maqsaddagi spirtlar

Talabi keskin ortmoqda. Hozirgacha yuqori daraja davom etmoqda.

3. Farmatsevtika sanoati

Etanol ko'plab dori vositalar, ekstraktlar, tinkturalar, inhalyatsion preparatlarda ishlatiladi.

5. Kimyo va neft- kimyo sanoatida etanol keng qo'llanadi:

- Etilen ishlab chiqarish

- Etil atsetat olish

- Plastmassa, lak-bo'yoq , polimerlar ishlab chiqarish

Har yili 100 million tonnadan ortiq etanol ishlab chiqariladi. Eng yirik ishlab chiqaruvchilar: AQSH (~50%) , Braziliya (~30%) , Xitoy, Hindiston, Yevropa.

O'zbekistonda etanolga bo'lgan talab so'nggi yillarda ortmoqda: farmatsevtika (dori vositalari uchun spirt) , tibbiyot muassalarida (dezinfeksiya), kimyo sanoati (erituvchilar) , oziq -ovqat sanoati (spirtli ichimliklar) , bioyoqilg'i loyihalari (boshlang'ch bosqich). Yillik iste'molning o'sishi o'rtacha 5-10% ni tashkil etmoqda.

b Etanol hozirgi zamonaviy iqtisodiyotda muhim strategikmahsulot hisoblanadi.Uning sintezi biotexnologik, neft- kimyo va katalitik yo'llar orqali amalga oshiriladi.Talabning keskin oshishiga bioyoqilg'i, farmatsevtika va tibbiy- sanitariya sohalaridagi ehtiyoj sabab bo'lmoqda.Kelajakda "yashil energitika" dasturlari tufayli etanol ishlab chiqarish hajmi yanada oshishi kutilmoqda.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry. Wiley – VCH, 2019- 2023.
2. Kirk – Othmer Encyclopedia of Chemical Technology. John Wiley & Sons, 2018.
3. Atkins P., de Paula J. Physical Chemistry. Oxford University Press, 2010.
4. Samarqand Qishloq Xo'jalik Instituti. Organik kimyo fanidan qo'llanma. Samarqand – 2011.